

R. A. Langford und Herbert Maeder
berichten für die **WOCHE** aus Irland

Wovon leben die Leute von Valentia?

Auf der Insel Valentia braucht man keine Uhr zu tragen. Die Zeit wird ja von der Natur selbst, durch Ebbe und Flut, je zweimal im Tag angezeigt, und zwar mit eintöniger Genauigkeit. Und zwischen Hoch- und Tiefwasser gibt es für den Ortsansässigen unzählige Zeiteinteilungen in Form von großen Steinen am Strand, die in einem bestimmten Augenblick noch nicht, zur Hälfte oder ganz vom Meer bedeckt sind.

Wozu brauchte man übrigens auf dieser abgelegenen Insel die genaue Zeit überhaupt zu wissen? Höchstens am frühen Morgen, so man mit dem ersten Bus von der Endstation auf dem Festland wegfahren will; oder um 18.30 Uhr abends, falls ein seltener Gast, der mit dem zweiten und zugleich letzten Bus des Tages angekommen ist, vom Fährboot abgeholt werden soll. Und auch dann braucht man nicht unbedingt pünktlich zu sein. Selbst die alte 'town clock', die unweit der Landungsstelle steht und in meiner

◀ **Tim, ein 'Inseltyp', ist Ganzkleinbauer und Fischer – zwei Berufe, die auf Valentia unzertrennlich sind. Er besitzt ein Häuslein mit Strohdach und etwas Umschwung, ein paar Kühe, einen Esel, ebenso viele Kinder wie Hühner, die Hälfte eines Fischerbootes mit Netz, einen gewaltigen Durst und viel Mutterwitz. Was braucht man weiter zum Leben? Als ich Tim fragte, ob wir morgen schönes Wetter bekämen, schaute er zuerst nach allen Punkten der Windrose und antwortete dann: «Kaum. Der Himmel steht in der falschen Richtung.»**

«Guinness», sagt der bekannte Slogan, «is good for you.» Pat ist genießerisch überzeugt davon. In der Dorfwirtschaft wollte er wissen, woher wir kämen: «England? Nein? Dann also aus Amerika!» Das ist für Valentianer die Nachbargemeinde im Westen. «Was, aus der Schweiz? Haben Sie aber einen weiten Weg hinter sich!»

◀ **Unter diesen einfachen Bauersleuten befindet man sich immer in geselliger und anregender Gesellschaft. Sie singen gern und gut und können sich mit Witz und Weisheit auch über die schwierigsten Weltprobleme unterhalten – was sie in der Wirtschaft eifrig pflegen. Weil sie selten eine Tageszeitung und nie einen politischen Leitartikel lesen, sehen sie die Welt mit viel klareren Augen als unsereiner.**

◀ **An dieser würdigen alten Dame, die uns im Fährboot zwischen der Insel und dem Festland begegnet ist, sind alle Häßlichkeiten des 20. Jahrhunderts vorübergegangen, ohne ihre friedliche Stille auch nur im geringsten zu stören. Nur so möchte man auch für sich selber den Lebensabend wünschen!**

▲ **In einer hinter hohen Fuchsenhecken halb versteckten Schule habe ich bis zum 14. Lebensjahr 'studiert', in den Pausen die Mädchen an den Zöpfen gezerrt, an kollegialen Faustkämpfen teilgenommen, gelernt, wie man richtig Kartoffeln pflanzt – und noch vieles mehr. Ich gehörte, nebenbei bemerkt, keineswegs zu den besten Schülern meiner Klasse.**

Der Leuchtturm, welcher, der ganzen Wucht des offenen Atlantiks trotzend, den Eingang zum kleinen Hafen von Valentia bewacht, war vor drei Jahrhunderten eine englische Festung. Noch heute heißt der Felsblock, auf dem er steht,

„Cromwell's Point“, nach dem damaligen englischen Diktator Oliver Cromwell, der durch seine grausamen „Strafexpeditionen“ gegen irische Rebellen sich im ganzen Lande ebenso verhaßt wie gefürchtet machte.

„Cromwell's Point“, nach dem damaligen englischen Diktator Oliver Cromwell, der durch seine grausamen „Strafexpeditionen“ gegen irische Rebellen sich im ganzen Lande ebenso verhaßt wie gefürchtet machte.

„Cromwell's Point“, nach dem damaligen englischen Diktator Oliver Cromwell, der durch seine grausamen „Strafexpeditionen“ gegen irische Rebellen sich im ganzen Lande ebenso verhaßt wie gefürchtet machte.

Wovon leben die Leute von Valentia?

Jugend noch die Zeit in allen vier Himmelsrichtungen bekanntgab, hat den Kampf gegen die alles beherrschende Zeitlosigkeit aufgegeben. Seitdem der alte Mike, der sie aufzuziehen hatte, selber in die Ewigkeit eingegangen ist, steht sie still und rostet vor sich hin. Jahrelang wurde dies kaum oder nicht bemerkt, denn Mike hatte sie ohnehin nur dann aufgezogen, wenn er zufällig einen einigermaßen nüchternen Tag hatte. Auf dieser, meiner Inselheimat gilt nämlich der weise Spruch: «Fine day, no hurry!» (Schöner Tag, keine Eile!) Bei Regenwetter ausgenommen, presiert

hier nichts und niemand. Folglich lebt man gesund und vor allem lang. Es braucht keine amerikanische Statistiken, um beweisen zu können, daß die Sterblichkeit an Managerkrankheit gleich Null ist – es gibt eben keine Managers. Die meisten Einwohner sterben letzten Endes an Altersschwäche. – Ach, wäre ich damals zu Hause geblieben! Nun bin ich aber selber meinem Thema vorausgeeilt und muß zurück, um meine Leser mitzuraffen. Also: Valentia, «die Insel der Kabel und Fuchsien», ist ungefähr 9 Kilometer lang und 5 Kilometer breit, hat knapp tausend Einwoh-

ner, die in einem kleinen Dorf, Knightstown, in der Nähe der einzigen geschützten Landungsstelle (vornehmes Anglerhotel, Bierwirtschaft – Bar und Restaurant nur für Hotelgäste), in einem winzigen Weiler in 6 Kilometer Entfernung (Bierwirtschaft) und in alleinstehenden, über die ganze Insel verstreuten Gehöften leben. Wovon sie leben? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. In Irland selbst würde man behaupten, sie waschen einander die Wäsche, was besagen will, sie leben von- und durcheinander. (Merkwürdig, auch auf deutsch gelingt das

◀ Heute ist auf dem Festland (d. h. auf der irischen Hauptinsel) im drei Kilometer entfernten Städtchen Cahirciveen Viehmarkt. Fröhlich werden auf Valentia die zum Verkauf bestimmten Tiere der kleinen, aber lebensstüchtigen und vor allem anspruchslosen Kerry-Rasse zum Landungsplatz getrieben. Urtümliche Rinder – so urtümlich wie die keltischen Iren unter den Europäern.

Viehmarkt in Cahirciveen. Hier gelten die uralten, ungeschriebenen Handelsregeln. Ein Kauf wird mit Handschlag besiegelt und die Bezahlung bei einem Glas Schwarzbier in der nächsten Wirtschaft vorgenommen.

▲ Mit viel Geduld und Mühe werden die mißtrauischen Tiere die gleitschige Heling hinuntergeführt, ins Viehboot manövriert und, sieben Stück zu einer Ladung, im Schleptau des motorisierten Passagierboots zum Festland gefahren.

◀ In dieser wildromantischen Gegend hat jede Laune des Wetters – Sonne, Sturm, Regen – ihr eigene Schönheit. Und immer rauscht und dröhnt das Meer: tiefblau, bleiern oder silbrig glänzend . . .

Wortspiel!) Die dortige Kabelstation, die hundert Jahre lang den westlichsten europäischen Vorposten der Modernität und die Quelle eines bescheidenen Wohlstandes bildete, ist nun wegen Erreichung der technischen Altersgrenze außer Dienst gesetzt worden. Und dies hat zur Folge, daß die Insel nun im Begriff ist, allmählich in ihren Urzustand zurückzufallen. Zwar besitzen der Arzt, der katholische Pfarrer (welcher zwei Kirchen zu bedienen hat) sowie der Hotelier und ein paar satte Ladeninhaber und Tierhändler je einen Personenwagen oder ein Lastauto, und der Sohn

der Witwe Postmeisterin führt ein Taxi für Gehbehinderte und Sommertouristen, aber diese Vehikel sind lauter Anachronismen: im allgemeinen fährt das ganze Volk Eselkarren oder Velo. In jenem Winkel Europas bildet ‚das Wetter‘ nicht nur das Hauptgesprächsthema der Einwohner, sondern es spielt die Hauptrolle und bietet fast die ganze Abwechslung im Alltagsleben. Und das Wetter kommt meistens aus dem Westen, aus der grauen Unendlichkeit des Atlantischen Ozeans – genauso unberechenbar, wie es schon damals vor beinahe 475 Jahren, Christoph Kolumbus

erschienen sein muß, als er sein Schifflein gegen die untergehende Sonne steuerte.

Nach Süden kämpfen die Wellen grollend ihren ewigen Kampf gegen die felsige Küste des Festlandes. Nach Südwesten stechen in der Ferne zwei scharfe Felsspitzen senkrecht aus dem Meere: Große und Kleine Skelligs, wo unzählige Seevögel aller Art sich sammeln und in Sicherheit nisten. Auf Great Skelligs (St. Michael) befindet sich, noch vollkommen erhalten, eine uralte monastische

FORTSETZUNG SEITE 21

Wovon leben die Leute von Valentia?

Fortsetzung von Seite 7

Siedlung, die von irischen Mönchen schon bewohnt war, als ihre Kollegen St. Columban und St. Gallus die ‚unterentwickelten‘ Einwohner der heutigen Ostschweiz zum Christentum bekehrten. Heute trifft man auf Skelligs St. Michael nur die Vögel und zwei Leuchtturmwächter an, die von der Insel wundersame, teils auf historischen Tatsachen beruhenden Sagen und Legenden erzählen. Im Norden, wo sich die rauhe Felsenküste noch einmal als Kap erhebt, bevor sie sich endgültig den Wellen ergibt, sieht man am Horizont die Blasket-Inseln, deren spärliche Bewohner einst eine eigene monarchistische Regierung hatten und, schon lange vor dem Rütli-schwur, das System der Landsgemeinde kannten. Vor einigen Jahrzehnten haben aber die Blasket-Leute den Kampf gegen die unerbittliche Natur aufgegeben – die Jungen wollten in der großen Einsamkeit nicht mehr ausharren – und sich

man nach der Maxime «Fine day, no hurry!» für alles und alle Zeit finden kann.

Immer weiter geht es der untergehenden Sonne nach, die sich im letzten Augenblick wie ein breiter, flüssiger Goldstreifen über das Wasser ausbreitet. Im Zwielicht wird endlich die Küste erreicht. Aber unsere lange Reise von Dublin ist noch nicht ganz zu Ende: Am Landungsplatz erwartet uns das offene Motorboot, das Passagiere und Güter ‚über das Wasser‘ zur 700 Meter entfernten Insel hinüberschafft. Wir landen an der geschützten Seite der Insel, am Fuße der sanft steigenden Dorfstraße. Einige hundert Meter nach links, der Küstenstraße entlang, liegen die modernen, in ihrer zeitlosen Umgebung wie ein Fremdkörper wirkenden Häuser und Anlagen der ausgestorbenen Kabelstation.

Der kleine Hafen ist leer. In meiner Jugend war er während der Saison voller

Zu den vierbeinigen Einwohnern der Insel gehören auch unzählige sympathische Esel. Ob schon die meisten noch nie einem Schmied vorgestellt wurden, führen sie ein eher angenehmes Leben. Sie dürfen tagelang herumstreunen, Kollegen besuchen und sich am Straßenrand selber verpflegen. Nur selten müssen sie ihre Daseinsberechtigung beweisen.

mit ihren Schafen und Ziegen auf das Festland zurückgezogen.

Nach Westen sieht man nur das Meer und – an einem klaren Abend – dieselbe untergehende Sonne, die schon lange hoch am amerikanischen Himmel steht. Um nach dieser abgelegenen Insel zu gelangen, muß man von der Hauptstadt Dublin (an der irischen Ostküste) die Grüne Insel diagonal nach Südwesten durchqueren. Auf weiten Strecken ist vom schnellsten Diesellozug aus nur salziges Weideland zu erblicken. Hier und da tauchen schlaftrübe Landstädtchen oder Weiler auf, aber auffallend wenige Menschen. Unterwegs trifft man allerdings hin und wieder in den größeren Verkehrszentren lächelnde, heitere, gesellige Irländer an, aber danach folgen wiederum lange, idyllische, fast unbewohnte Strecken, wo einzig prächtiges Vieh und die berühmten irischen Pferde die Landwirtschaft betreiben.

In Fattantort, County Kerry (sieben Wohnhäuser, ebenso viele Scheunen und drei Wirtschaften) hört die Eisenbahn mitten in der von sanften, runden Hügeln umsäumten Ebene auf, setzt der Bus ein. Schmale, bequeme Venikel, die für den eiligen Reisenden nur den einen Nachteil haben, daß sie auf offener Überlandstraße anzuhalten pflegen, um Mrs. Murphy mit ihrem vollen Einkaufskorb vor ihrer Tür absetzen, und einige hundert Meter weiter Mrs. O'Sullivan, die Kommissionen im nächsten Dorf zu erledigen hat, aufzunehmen. Zahlreiche heimkehrende Schnelkinder werden vom gemächlichen Chauffeur an ebenso zahlreichen Kreuzwegen abgesetzt: Die Iren sind eben ein Volk, welches die erstaunliche Entdeckung gemacht – oder die uralte Erfahrungswissenschaft noch nicht vergessen – hat, daß Fremdschicklichkeit und Hilfsbereitschaft nichts kosten und daß

Fischnutter, die sich dem ertragreichen Makrelenfang widmen. Doch dann, von einem Jahr zum anderen, blieben plötzlich die Makreleschwärme aus. Auch sie waren anscheinend ausgewandert und tauchten nachträglich vor der amerikanischen Ostküste auf. So starb auch diese Lokalindustrie, wie Jahrzehnte vorher die Ausbeutung der schönen Schiefervorkommen wegen des zu langen Transportweges gestorben war. Das einzige, was nun die Insel vor dem weiteren wirtschaftlichen Rückgang retten könnte, wäre die Herstellung einer Brücke zum Festland hinüber, um nicht nur die Landwirtschaft zu fördern, sondern vor allem den Fremdenverkehr anzukurbeln. Zwar ist ein solches Projekt immer wieder von den Insulanern verlangt und sogar von geräumter Zeit durch den Grafschaftsrat gutgeheißen worden, doch auch in Irland, wie in allen gesunden Demokratien, wird in behördlichen Kreisen gern Eile mit Weile gespielt: Aus dem unerfäßlichen Staatsbeitrag zu den Baukosten wird Jahr für Jahr nichts und wieder nichts.

Dabei könnte Valentia zur Sommerzeit den Fremden ganz ungewöhnliche Attraktionen bieten. Landschaftliche Schönheiten in Hülle und Fülle, herrliches Sportfischen und Tauchen im Meer, Ruhe und Entspannung, Entdeckungsfahrten, Bootsekskursionen und herrliche Spaziergänge, Naturkürsitäten wie die zum Teil exotische Vegetation, die ursprünglich in Süd- und Zentralamerika beheimatet war (hat sie der Golfstrom hergetragen?). Und dann der heitere, anspruchslose, immer fremdliche Menschenschlag, der nun um seine weitere Existenz bangen muß. Ohne Brücke zum Festland wandern die jungen Leute ständig ab, um in den Städten, vor allem in England und Amerika, ein weniger kaltes Auskommen zu finden.